

Pembuatan Video Tutorial Penggunaan Aplikasi Telkomsel TCASH Wallet Pada PT. Telkomsel

Alfiturochim
Jurusan Teknik Informatika dan Komputer
Politeknik Negeri Jakarta
Depok, Indonesia

Abstract—Telkomsel merupakan penyelenggara jasa telekomunikasi selular terdepan di Indonesia berdasarkan pangsa pasar. Tujuan perusahaan ini adalah menyediakan layanan komunikasi terdepan bagi konsumen mereka agar dapat berkomunikasi dimana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, pegawai internal telkomsel pun harus diberikan training untuk produk-produk yang dibuatnya. Dan agar penyampaian informasi dalam training dapat lebih efektif, dibutuhkan media sosialisasi yang menarik dan informatif. Oleh karena itu, training pegawai internal dapat menggunakan bidang multimedia, yaitu motion graphic. Tujuan dari proyek ini adalah untuk membuat video dalam bentuk motion graphic yang menjelaskan cara penggunaan salah satu aplikasi dari telkomsel yaitu TCASH Wallet dengan menggunakan software Adobe After Effect.

Kata Kunci – *Adobe After Effect, Adobe Illustrator, Adobe Media Encoder, motion graphic, multimedia*

I. PENDAHULUAN

Teknologi komunikasi dan informasi pada saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dan di era yang modern seperti sekarang, ada banyak sekali cara untuk memberikan dan berbagi informasi. Dan pemilihan media yang digunakan merupakan hal yang penting agar pesan yang dimaksud dapat disampaikan dengan jelas kepada target audiens. Salah satunya adalah motion graphic. Motion graphic adalah salah satu media penyampaian informasi yang cukup efektif, karena informasi dalam bentuk digital dapat diakses dengan mudah di era modern ini. Dan bentuk media seperti motion graphic yang bersifat dinamis dapat menarik perhatian audiens sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik.

PT. Telkomsel bermaksud untuk melakukan training internal mengenai fungsi dan penggunaan aplikasi TCASH Wallet melalui sosialisasi dengan menggunakan media interaktif. Karena sebelumnya, training hanya dilakukan dengan cara presentasi dan menggunakan slide yang dibuat menggunakan Microsoft Power Point. Dan menurut beberapa pegawai Telkomsel, presentasi menggunakan slide cenderung membosankan dan tidak menarik perhatian audiens sehingga mereka tidak dapat menerima informasi yang diberikan secara penuh. Oleh karena itu PT. Telkomsel ingin membuat video tutorial penggunaan aplikasi TCASH Wallet dalam bentuk motion graphic agar terlihat lebih menarik.

Adapun ruang lingkup kegiatan yang dilakukan yaitu:

1. Membuat video tutorial dalam bentuk motion graphic menggunakan Adobe After Effects.
2. Membuat aset yang dibutuhkan untuk video motion graphic dengan menggunakan Adobe Illustrator.

Tujuan praktek kerja lapangan ini adalah membuat video motion graphic yang menarik, dan dapat mempresentasikan fungsi aplikasi TCASH Wallet dan juga langkah cara penggunaannya. Video ini akan digunakan sebagai media training untuk pegawai internal PT. Telkomsel.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Motion Graphic

Motion Graphic adalah grafis yang menggunakan video atau animasi untuk menciptakan ilusi dari gerak ataupun transformasi. *Graphic design* telah berubah *static publishing* dengan memanfaatkan teknologi komunikasi termasuk film, animasi, media interaktif, dan *environmental design*. (Humairah, 2015)

Pembuatan *motion graphic* menggunakan beberapa formula untuk menjadikannya efektif. Formula tersebut terdiri atas tata ruang, ukuran, gerakan, dan animasi. (Sarinastiti, Susanto, & Mutammimah, 2016)

B. Metode Pengembangan Multimedia

Menurut Luther (1994), metodologi pengembangan multimedia terdiri dari enam tahap, yaitu concept (pengonsepan), design (pendesainan), material collecting (pengumpulan materi), assembly (pembuatan), testing (pengujian), dan distribution (pendistribusian). Dalam penelitian ini menggunakan metode pengembangan multimedia luther, konsep, perancangan, pengumpulan bahan, perakitan, pengujian dan distribusi seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.1 Tahap Pengembangan Multimedia

C. Adobe After Effect

Adobe After Effect adalah program aplikasi berbasis video editing yang diproduksi oleh perusahaan perangkat lunak yaitu *Adobe System Incorporated*. Dalam dunia pengolahan video editing, *Adobe After Effect* merupakan aplikasi yang paling banyak digunakan karena kemudahan dalam pengolahan video sehingga objek apapun dapat dimanipulasi dengan perpaduan efek yang cantik dan profesional. File format asli *After Effect* adalah .aep. (Anonym)

D. Adobe Illustrator

Adobe Illustrator adalah perangkat lunak (*software*) berbasis desain grafis vector yang berfungsi untuk membuat, mendesain dan mengedit gambar vector (Hendratman, 2015). Dibandingkan dengan pengolah vektor yang lainnya, *Adobe Illustrator* memiliki kelebihan dalam hal pengolahan efek tiga dimensi dan pengaturan path (garis) yang lebih baik. Efek tiga dimensi lebih realistis dengan tampilan yang menarik, sedangkan pengaturan path lebih memberikan kemudahan dalam membuat sebuah objek (Wahana Komputer, 2013).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep

Konsep dalam pembuatan motion graphic ini bertujuan untuk membangun sebuah tutorial berbasis video motion graphic yang lebih menarik dan mudah dipahami dalam melakukan training penggunaan TCASH Wallet. Video berdurasi kurang dari 3 menit, sesuai dengan permintaan dari pembimbing industri. Dan pembimbing memberi sedikit gambaran mengenai ide cerita. Audiens untuk video ini adalah pegawai internal PT. Telkomsel.

Ide cerita untuk video ini adalah memperkenalkan apa itu Telkomsel TCASH dan menjelaskan fungsinya. Lalu baru penulis menjelaskan aplikasi TCASH Wallet dan membuat langkah-langkah untuk mendaftarkan nomor telkomsel anda untuk digunakan dalam aplikasi TCASH Wallet. Kemudian memberikan informasi tentang fitur yang ada di dalam aplikasi TCASH Wallet dan bagaimana cara mengaksesnya.

B. Design

Pada tahap ini, penulis membuat desain storyboard. Pembuatan storyboard bertujuan sebagai acuan penulis saat mengerjakan proyek sehingga tidak terjadi perbedaan ide cerita yang terlalu mencolok. Storyboard dibuat langkah-langkah yang telah dibuat. Pada storyboard dibuat gambar yang menggambarkan langkah-langkah dan penjelasan atau deskripsi gambar yang ada

Gambar 3.2 Storyboard

C. Material Collecting

Penulis melakukan pengumpulan materi yang dibutuhkan sebagai bahan utama pembuatan video tutorial aplikasi TCASH Wallet. Bahan yang dikumpulkan yaitu screenshot halaman-halaman dari aplikasi TCASH Wallet, logo telkomsel, TCASH, dan TCASH Wallet, ilustrasi smartphone dengan format .png, background music, dan sound effects.

D. Assembly

Penulis melakukan pembuatan sebuah ilustrasi di Adobe Illustrator. Pembuatan ilustrasi merupakan proses pembuatan objek-objek yang diperlukan untuk dijadikan motion graphic nantinya.

Penulis membuat ilustrasi sebuah smartphone untuk digunakan sebagai aset pada video motion graphic. Penulis menggunakan rounded rectangle tool untuk membuat sebuah bentuk yang menyerupai smartphone. Lalu penulis menggunakan rectangle tool untuk membuat layout layer di tengah bentuk smartphone.

Gambar 3.3 Ilustrasi Smartphone

Untuk pembuatan motion graphic, penulis menggunakan software Adobe After Effects. Pertama, penulis meng-import semua file yang dibutuhkan seperti logo telkomsel, ilustrasi smartphone, dll.

Gambar 3.4 Composition 1

Hasil video yang sudah rampung di-render dan di-export menjadi format .mp4. Penulis me-render video menggunakan Adobe Media Encoder dengan cara mengklik file pada Adobe After Effects, lalu klik Export > Add to Adobe Media Encoder Queue.

Gambar 3.5 Render di Adobe Media Encoder

E. Testing

Pada tahap ini, penulis mengecek kembali hasil render yang sudah selesai untuk mengetes apakah video dapat berjalan baik atau tidak. Kemudian penulis menunjukkan video tersebut kepada

pembimbing industry dan beberapa karyawan lain dan diuji coba untuk memastikan konten video sudah cocok dengan permintaan.

Untuk validasi pembuatan video motion graphic ini, penulis membuat kuisioner untuk 10 responden. Pertanyaan yang diajukan yaitu tentang kualitas dari video yang telah dibuat dengan jumlah 4 kriteria. 10 responden memberikan penilaian dari 5 skala penilaian yang telah ditentukan.

Hasil persentase akhir yang didapatkan yaitu 68%. Dan berdasarkan hasil akhir validasi dari perhitungan menggunakan skala likert sesuai dengan interval penilaian yang sudah ditentukan, maka dapat disimpulkan bahwa pembuatan video motion graphic untuk training pegawai internal adalah Baik.

F. *Distribution*

Di tahap ini, video tutorial motion graphic telah selesai dan diserahkan kepada pembimbing industri dan akan digunakan untuk training internal nantinya. Hasil akhir yang diserahkan kepada pembimbing berupa file digital berformat .mp4. Video akan digunakan setiap training internal dilangsungkan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di PT. Telkomsel dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil akhir dari pembuatan motion graphic tutorial aplikasi TCASH Wallet ini memiliki ukuran 1920 x 1080 pixels, berdurasi 1 menit dan 52 detik dengan format .mp4 dan memiliki kapasitas ukuran sebesar 13,6 MB.
2. Penggabungan motion graphic dan audio yang digunakan sudah selaras antara pergerakan dengan backsound yang berupa instrumental music dan sound effects sehingga tidak merubah pesan yang ingin disampaikan.
3. Storyboard berfungsi sebagai pemandu dalam pengerjaan motion graphic, sehingga tidak terjadi perbedaan yang terlalu mencolok antara hasil video motion graphic dengan ide cerita.
4. Berdasarkan hasil PKL yang dilaksanakan di PT. Telkomsel, dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan video motion graphic untuk training pegawai internal PT. Telkomsel telah berhasil dilakukan dengan hasil akhir persentase sebesar 68% yang termasuk ke dalam interval kategori penilaian baik berdasarkan hasil kuisioner yang diberikan kepada 10 responden.

B. Saran

Video motion graphic untuk tutorial yang dibuat penulis masih jauh dari sempurna, penulis masih harus banyak belajar dan butuh lebih banyak pengalaman untuk menjadi lebih kreatif. Oleh karena itu penulis memberikan saran-saran yang dibutuhkan :

1. Voice over lebih dianjurkan dibandingkan menggunakan teks agar audiens dapat lebih mengerti pesan yang disampaikan pada video motion graphic.
2. Perhatikan kontras warna antara konten dan background agar tidak terlalu menyakiti mata saat ditonton.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adobe Creative Team, 2012. Adobe After Effect CS6 Classroom in a Book. California: Peachpit
- [2] Adobe Creative Team, 2013. Adobe Premiere Pro CS6 Classroom in Book. California: Peachpit. Event.
- [3] Michael Betancourt, M., 2012. The History of Motion Graphics.
- [4] Sonjaya, I. & Habiba, R., 2015. Making of the Animated Movie "Pangeran Diponegoro" With Stop Motion Techniques to Support Learning History. Jawa Barat: Politeknik Negeri Jakarta.
- [5] Elcom, 2012. Seri Belajar Kilat Adobe After Effect CS5. Yogyakarta: Andi
- [6] Hendratman, H., 2012. Computer Graphic Design. Bandung: Informatika Bandung.
- [7] Wahana Komputer, 2013. Shortcourse Penerapan Efek Visual pada Video dengan Adobe After Effect CS6. Semarang: Andi.
- [8] Wahana Komputer, 2013. Shortcourse Series: Mudah Menguasai Adobe Illustrator CS6. Semarang: Andi.
- [9] Website Telkomsel. <https://digitalpayment.telkomsel.com/about>